

ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА

Бабаев Эльдар

Преподаватель русского языка в Термезском Инженерно
Технологическом Институте

Аннотация: в статье рассматривается актуальность внедрения инновационных методов в процесс обучения русскому языку узбекских филологов-русистов. Поднимается вопрос того, что главным в обучении русскому языку становится функциональный принцип обучения, а также в центр внимания ставится коммуникативная компетенция студентов. Говорится об интенсивном поиске новых подходов, форм и инновационных методов преподавания русского языка, где директивная модель обучения заменяется интерактивной моделью, являющейся более продуктивной и ориентированной на личность студента.

Ключевые слова: методика преподавания, образование, инновационный, индивидуализированный, грамматика, коммуникативная компетенция.

Тенденции всемирного развития информационно-коммуникационной сферы, интеграция всех социальных областей с образовательной обуславливают вовлечение все большего числа специалистов в осуществление международных научно-технических и культурно-деловых связей. Будущие специалисты технического направления не являются исключением. Поэтому-то расширяются и требования, предъявляемые к уровню овладения мировыми языками студентов технических вузов, в частности, русским языком. Наряду с английским, русский язык обширно представлен в научной технической сфере как средство коммуникации, получения и накопления информации, обмена опытом, повышения профессиональной квалификации. Вследствие вышеперечисленных тенденций и требований, возникает необходимость владения всеми видами речевой деятельности на русском языке: аудированием, говорением, а также письмом и чтением. Перед преподавателем русского языка в техническом вузе в Узбекистане встает двойная задача: обучение русскому языку как неродному и обучение русскому как одному из средств освоения будущей специальности студентом. Уровень владения тем или иным видом речевой деятельности должен проверяться непосредственно в практике русскоязычного общения: при разговоре на русском языке, при чтении высокосодержательной современной технической литературы по специальности, при обмене письменной информацией при публикации тезисов

докладов студенческих конференций, статей в республиканских и международных научных журналах, а в будущем, после окончания вуза студентом, — деловых бумаг: договоров, отчетов, служебных и докладных записок и пр. Перед преподавателем в техническом вузе встает задача определить такие цели обучения русскому языку и избрать такие методы преподавания, где знания о языке были бы не самоцелью, а основой именно для овладения умением и навыками коммуникации на русском языке. То есть владение устной речью, говорением, не должно носить вторичный характер по отношению к письму. Этим навыкам следует уделять равное внимание. Говорение как наиболее активная форма коммуникации и продуктивный вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устно-речевое общение, стало объектом исследования многих ученых-филологов и методистов. В современных лингвистических словарях можно найти определения, всесторонне раскрывающие этот термин. В частности, Матвеева Т. М. определяет говорение как «вид продуктивной речевой деятельности, а именно: устное выражение мыслей и чувств. Термин акцентирует внимание на процессе речи. Результатом говорения является устное высказывание, текст, воспринимаемые на слух. При непосредственном общении говорение сопровождается слушанием и должно строиться с учётом возможностей слухового восприятия речи» [2]. В. М. Панькин, А. В. Филиппов в «Кратком словаре» дают такое, наиболее актуальное для преподавателей русского как неродного, понятие говорения: «Говорение — один из видов речевой деятельности, устная речь без опоры на письменную. В контактологическом аспекте говорение рассматривается при обучении неродному языку (при изучении неродного языка), так как при производстве устной речи обучающиеся допускают множество интерференционных ошибок говорения на неродном языке, подлежащих устранению. Обычно такие ошибки не изживаются до конца и образуют тот или иной характерный национальный акцент» [3]. Несмотря на то что интерференция является практически неустранимым явлением, педагог должен стремиться оказать помощь студенту в исправлении устно-речевых ошибок. Так как устная речь, как правило, является экспромтной, наибольшую проблему для студента технического вуза становится самостоятельное спонтанное выражение мыслей средствами неродного языка. Знания морфолого-синтаксического строя русского языка, полученного студентами-бакалаврами на предыдущих этапах обучения, бывает недостаточным, поэтому преподавателю вуза следует особое внимание уделить обучению студентов грамматическому строю русского языка и акцентировать их внимание на сложной системе сочетаемости слов, которая во многом не совпадает с системой родного, узбекского или каракалпакского, языка. Помимо

этого, преподаватель русского языка должен учитывать все параметры говорения, которыми оно характеризуется как вид речевой деятельности. Эти параметры осваиваются «автоматически» при формировании родной речи, а при говорении на неродном требуют корректного методического подхода со стороны преподавателя. Еще на стадии подготовки к занятию преподаватель должен четко определить, как будет вызываться мотив говорения у студентов, каковы будут цели и функции «тренируемых» высказываний, что определить предмет речи, какими речевыми механизмами и средствами будут пользоваться студенты, допустимо ли наличие опор («готовых» текстов, речевых схем, моделей) для выполнения отдельных заданий. На педагога ложится и важная обязанность создания зоны психологического комфорта для студентов, так как учет индивидуальных возрастных, ситуативных, поведенческих особенностей учащихся — основной фактор, определяющий успешность обучения говорению. Ведь студенты должны владеть темой общения, иметь желание вступить в коммуникацию, владеть грамматическим и лексическим материалом, возможно даже, личный опыт в ситуациях, подобных обсуждаемым. В процессе обучения, а в дальнейшем — и в социально-бытовой сфере, перед студентами может возникнуть необходимость использования в речи высказываний, разных по степени «заученности» или подготовленности. Традиционно выделяют три типа высказываний: стохастическое (или репродуктивное), реактивное (или ответное), инициативное (или активное). Последний, предполагающий спонтанное выражение собственных мыслей, является самой сложной, и, соответственно, высшей степенью владения неродным языком. Если исходить из того, что говорение как вид речевой деятельности опирается на язык как на средство общения, а язык обладает «уровневой» системой, то логично предположить, что и обучение говорению, как и обучение языку, следует проводить с учетом «уровней». В классической методике обучения говорению ученые выделяют два подхода: индуктивный и дедуктивный, — а также интегрированный, синтезирующий в себе методические принципы первых двух подходов. Индуктивный метод весьма продуктивен на начальных этапах обучения, а также в ситуациях, когда преподаватель считает нужным, чтоб студенты последовательно усвоили отдельные речевые действия различного уровня, а затем научились их последовательно объединять. Дедуктивный метод наиболее сложен, так как он предполагает многократное повторение и воспроизведение целых актов общения, образцов диалогов, монологов и т. д.

Текстовый этап включает прослушивание всего текста и поочередно отдельных абзацев, смысловых блоков. В процессе многократного прослушивания текста обучаемым предлагаются следующие виды работы:

1. Подбор к абзацу заглавия.
2. Воспроизведение ключевого слова в контексте.
3. Перефразирование.
4. Ответы на вопросы.
5. Повторное прослушивание текста или фрагментов.

Послетекстовый этап включает вопросно-ответную работу, пословный, сжатый, ориентированный пересказ, расширение и продолжение текста учащимися, составление рассказа по аналогии, составление диалога по теме текста и т.д.

Важно добиться стремления студентов научиться слушать речь и понимать слышимое, дать им почувствовать свои возможности, своё продвижение вперед. Это повышает их интерес к изучению неродного языка. В связи с аудированием развивается монологическая речь, когда обучающиеся выступают, прослушав текст, с самостоятельным сообщением и личной оценкой, а также формируются умения выступать в различных ситуациях в рамках учебно-трудовой, общественной и социально-культурной сфер общения. С помощью активного аудирования осуществляется переход от речи на уровне предложения к связной монологической речи на уровне текста.

Преподавание русского языка как иностранного осуществляется сейчас в условиях глобальных изменений по всей системе образования - изменились цели изучения языка, потребности учащихся, условия обучения; нельзя не признать, что произошёл и переход количественных изменений в качественные - работа с массами изучающих трансформировалась в работу более индивидуализированную, когда студенты сами стали определять не только языковую, но и культурную составляющую процесса обучения [3, с. 115]. Главная цель обучения иностранному языку - не столько обучение системе языка (лингвистической компетенции), сколько овладение коммуникативной компетенцией, т.е. способность человека средствами изучаемого языка осуществлять речевое общение в той или иной сфере деятельности. В основе коммуникативной компетенции лежит комплекс языковых знаний и речевых навыков и умений, которые формируются и усваиваются в ходе занятий [4, с. 154]. Приоритетна самостоятельная работа студента, которая предполагает, прежде всего, внимательное изучение дополнительного теоретического материалов и образовательных интернет-ресурсов к каждой теме, осуществление самопроверки с помощью вопросов и тестов, приведенных в конце темы, а также обязательное выполнение практических заданий. Что касается остальных 50%, зависящих от обучающихся, то следует отметить, что какой бы новый инновационный метод не выбрал бы для студента преподаватель с целью повышения его практического овладения языком,

многое зависит от него самого, от его усердий, стараний и сообразительности. Ибо самое содержательный и вдохновительное занятие не сможет продолжаться более полутора часов. По окончании занятия за дверями аудитории и вуза остается студент наедине со своим старанием и фантазией. Исходя из сказанного, студентам можно посоветовать следовать знаменитой поговорке «Повторенье - мать ученья». Чем больше они будут повторять пройденный материал, углубившись в него, тем лучше они его смогут запомнить. Это связано с возникновением рынка труда, конкуренции в Узбекистане специалистов отечественной и зарубежной профессиональной школ с тем, чтобы довести уровень выпускника отечественных образовательных учреждений до уровня профессиональной состоятельности зарубежного специалиста. Современная методика преподавания русского языка в вузах Узбекистана признает, что трудности усвоения слов, с одной стороны, связаны с особенностями лексической системы самого русского языка, а с другой - спецификой лексики родного языка студентов. Так как слова в русском языке существуют не изолированно, а в связи с другими, то студенты изучают лексику во взаимосвязи, в сопоставлении, что облегчает процесс усвоения материала. В процессе обучения большое место должно быть отведено семантике слов, так как с ней связано правильное понимание слова и употребление его в речи. Живое слово преподавателя, его непосредственное обращение студентам, возможность постоянной обратной связи - все это имеет несомненные преимущества. Следует всегда помнить: какие бы технические средства мы ни использовали, центральной фигурой в учебном процессе остается преподаватель, и ему необходимо внимательно следить за своей речью, обладать хорошим, четким произношением, не допускать грамматических и стилистических ошибок.

Список литературы:

1. Закон «Об образовании» Республики Узбекистан // Гармонично развитое поколение - основа прогресса Узбекистана. Ташкент: Шарк, 1997. 63 с.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь // Избр. психол. исслед. М., 1956. 517
3. Митусова О.А. Лингвистический компонент модели современного специалиста // Строительство-2001: материалы Междунар. научно-практической конф. Ростов н/Д.: РГСУ, 2003. С. 114-118.
4. Щукин Н.А. Методика обучения речевому общению на иностранном языке. М.: Икар, 2011. С. 154-157.

